

УЎК: 631.551.552/554

БУҒДОЙ ДОНИ ТАРКИБИДАГИ КЛЕЙКОВИНА МИҚДОРИНING ТУПРОҚ-ИҚЛИМ ШАРОИТИ ВА ДОННИНГ НАМЛИГИГА АСОСЛАНГАН ЎРИМ МУДДАТЛАРИ ТАЪСИРИДА ЎЗГАРИШИ

Г.Ишанкулова, к.х.ф.ф.д (PhD)

М.Турсунов, магистр

(Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти)

Аннотация. Мақолада кузги юмшоқ буғдой навларини Қашқадарё вилоятининг турли тупроқ-иқлим шароитида дон таркибидаги клейковина миқдорининг доннинг намлигига асосланган ташкил этилган муддатдаги ўримлардан олинган намуна таҳлиллари келтирилган.

Калит сўзлар. Дон, буғдой, клейковина, ун сифати, тупроқ-иқлим, ўрим-йиғим, намлик.

Аннотация. В статье представлен анализ проб, взятых с урожаев при выведении осенних сортов мягкой пшеницы в различных почвенно-климатических условиях Кашкадарьинской области, исходя из количества клейковины в зерне и влажности зерна.

Ключевые слова. Зерно, пшеница, клейковина, качество муки, почвенно-климатические условия, урожай, влага.

Abstract. The article presents the analysis of samples taken from harvests during the establishment of autumn soft wheat varieties in different soil-climatic conditions of Kashkadarya region, based on the amount of gluten in the grain and the moisture content of the grain.

Key words. Grain, wheat, gluten, flour quality, soil-climate, harvest, moisture.

Буғдой ва буғдой унининг энг муҳим сифат кўрсаткичларидан бири клейковина миқдори ва сифати ҳисобланади. Глутен (клейковина) оксиллардан иборат ва сувда эрмайди. Буғдой таркибидаги клейковина миқдорини қанчалик юқори бўлса, доннинг сифати ва ундан олинган уннинг нави шунчалик юқори бўлади.

Вегетация давридаги об-ҳаво шароити, агротехник тадбирларнинг қўлланилиши донли экинларнинг технологик сифат кўрсаткичларига катта таъсир кўрсатади [1]. Сўнгги ўн йилликда буғдой донининг сифатини пасайтириш тенденцияси кузатилди [2].

Тадқиқотларимизда навлар дони таркибидаги клейковина миқдори таҳлил қилинганда, навнинг ирсий хусусиятлари, табиий тупроқ-иқлим шароити ва доннинг намлигига асосланган муддатдаги ўримлар таъсирида ўзгариши аниқланган.

Тадқиқотларимизда ўрганилган навлар дон таркибидаги клейковина миқдори шаклланишига ҳам иқлим шароити, мум пишиш-тўлиқ пишиш давридаги иссиқлик ўз таъсирини кўрсатди. Навлар кесимида таҳлил қилинганда, навнинг ирсий хусусиятлари, табиий тупроқ-иқлим шароити ва дон таркибидаги намлик таъсирида ўзгариши аниқланган. 1-муддатдаги ўримда чўл худудида навларнинг клейковина миқдори 29,9-30,7% гача, чўл олди худудларда 28,4-29,9% гача, тоғ олди худудларда эса 27,2-28,3% гача ўзгариши кузатилди (1-жадвал).

Бундан кўринадики, Н.Е.Самофалова таъкидлаганидек, юқори ҳарорат молекулаларо оксил дисулфидли боғланишлари туфайли оксил молекулаларининг фаолроқ тўпланишига, яъни клейковина мустаҳкамланишига ёрдам беради [3].

Тадқиқотларимизда 2-муддатдаги ўримда навлар дони таркибидаги клейковина миқдори аниқланганда, Касби туманида (28,3-29,5) биринчи муддатдаги ўримга нисбатан 0,8-1,6% камайиши, Қарши туманида (27,6-29,1%) 1-муддатдаги ўримга нисбатан 0,6-0,8% камайиши кузатилган бўлса, Тоғ олди худудида аксинча, (27,7-28,9%) 1-ўрим муддатида нисбатан 0,4-0,8% кўтарилиши қайд қилинди. Бу ҳолатни, Шаҳрисабз туманида мум

пишиш давридаги илиқ ҳарорат ва ҳавонинг нисбий намлиги юқори бўлиши билан изоҳлаш мумкин.

Жадвал 1

Тупроқ-иклим шароитида ҳамда ўрим муддатлари таъсирида кузги юмшоқ бугдой навлари клейковина миқдорининг ва ун синфининг ўзгариши

№	Дон намлигига кўра ўрим муддатлари	Нав	Чўл ҳудуди		Чўл олди ҳудуди		Тоғ олди ҳудуди	
			клейковина,%	синфи	клейковина,%	синфи	клейковина,%	синфи
1	1-муддатдаги ўрим, доннинг намлиги 20-22%	Яксарт	30,6	3	29,9	3	28,3	3
2		Краснодарская-99	29,8	3	28,6	3	27,2	3
3		Селянка	29,9	3	28,4	3	27,3	3
4		Ғозғон	30,1	3	29	3	27,6	3
5		Туркистон	30,7	3	29,3	3	27,9	3
6	2-муддатдаги ўрим, доннинг намлиги 14-16%	Яксарт	29,5	2	29,1	2	28,9	3
7		Краснодарская-99	29	3	28	3	27,6	3
8		Селянка	28,3	2	27,6	3	27,7	3
9		Ғозғон	29,1	3	28,2	2	28,4	3
10		Туркистон	29,5	2	28,5	2	28,7	3
11	3-муддатдаги ўрим, доннинг намлиги 10-12%	Яксарт	27,8	2	27,5	2	28,5	2
12		Краснодарская-99	26,8	2	25,4	2	27,2	2
13		Селянка	25,9	2	25	2	27,5	2
14		Ғозғон	27,5	2	26,6	2	27,8	2
15		Туркистон	28,3	2	26,7	2	28,1	2
16	4-муддатдаги ўрим, доннинг намлиги 8-9%	Яксарт	27,1	3	26,9	3	26,7	3
17		Краснодарская-99	25,8	3	24,4	3	25	3
18		Селянка	24,7	3	23,8	3	25,1	3
19		Ғозғон	26,9	3	26	3	25,6	3
20		Туркистон	27,3	3	26,1	3	26,3	3

Навларнинг 3-муддатдаги ўримда дон таркибидаги клейковина миқдорининг Касби туманида (25,9-28,3%) 2-муддатдаги ўримга нисбатан 1,2-2,4% камайиши, Қарши туманида (25,0-27,5%) 2-муддатдаги ўримга нисбатан 1,6-2,6% кескин камайиши, Шаҳрисабз туманида эса (27,2-28,5%) 2-муддатдаги ўримга нисбатан 0,2-0,6% кам миқдорда камайиши қайд қилинди.

Тадқиқотларимизда 4-муддатдаги ўримда ҳам дон таркибидаги клейковина миқдорининг камайиши, навлар бўйича эса Селянка ва Краснодарская-99 навларида клейковина миқдорининг кам бўлиши аниқланган.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, Қашқадарё вилоятининг марказий (Қарши) ва чўл (Касби) ҳудудларида ўсимликлар 20-22% намликда ўрилганда клейковина миқдори юқори бўлган, буни юқори ҳарорат молекулалараро оксил дисулфидли боғланишлари туфайли оксил молекулаларининг фаолроқ тўпланишига, яъни клейковина мустаҳкамланиши билан, тоғ олди ҳудудида эса клейковина миқдорининг доннинг тўлиқ пишиш фазасида юқори бўлишини мум пишиш давридаги илиқ ҳарорат ва ҳавонинг нисбий намлиги юқори бўлиши билан изоҳлаш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Скрипка, О. В. Новый сорт сильной озимой мягкой пшеницы Аксинья / О. В. Скрипка, А. П. Самофалов, С. В. Подгорный // Зерновое хозяйство России. – 2014. – № 3. С. 34– 37.
2. Скрипка, О. В. Новый сорт сильной озимой мягкой пшеницы Находка / О. В. Скрипка, А. П. Самофалов, С. В. Подгорный // Зерновое хозяйство России. – 2015. – № 4. С. 17– 20.
3. Самофалова, Н. Е. Селекция озимой пшеницы на юге России / Н. Е. Самофалова, В. И. Ковтун. – Ростов н/Д., 2006. – С. 480.